

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74

2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna

QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85

2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna

QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90

3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

1. Davletov Sanjarbek Rajabovich

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102

2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna

XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY MENTALITETGA TA'SIRI.....108

3. Асанова Светлана Алексеевна

TURKISTON DAVRI ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113

4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова

Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122

5. Дилафруз Ийманова

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129

6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna

XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
Ma'mun universiteti «Til va adabiyot» kafedrası o'qituvchisi.
E-mail: gol-karimov@mail.ru

RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14130654>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada 17-asr oxiri - 18-asr boshlarida adabiy til shakllanishining eng murakkab davrlaridan biridagi lingvistik vaziyat tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor uchinchi janubiy slavyan ta'sirining mavjudligi haqidagi bahsli masalaga qaratilgan. Maqolada aytilishicha, o'sha paytda cherkov-kitob uslubining qulashi boshlangan va bu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlash uchun ishonchli dalillar keltirilgan

Kalit so'zlar: "Uchinchi janubiy slavyan ta'siri", islohotlar, ta'sir, cherkov-kitob uslubi, so'zlashuv uslubi, yozuv, barokko, aorist, nomukammal, palatalizatsiya.

Каримов Хикматбек Анвар угли
преподаватель кафедры «Язык и литература»,
«Университет Маъмуна»

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РАННЕМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ НАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется языковая ситуация в одном из самых сложных периодов становления литературного языка в конце XVII – начале XVIII века. Основное внимание уделяется спорному вопросу о наличии третьего южнославянского влияния. В статье утверждается, что в это время начинается распад церковно-книжного стиля и приводятся убедительные аргументы в поддержку данной точки зрения.

Ключевые слова: «Третье южнославянское влияние», реформы, влияние, церковно-книжный стиль, разговорный стиль, письменность, барокко, аорист, имперфект, палатализация

Karimov Khikmatbek Anvar ugli
teacher of the department «Language and literature»,
“University-Mamun”

THE LINGUISTIC SITUATION IN THE EARLY STAGE OF THE FORMATION OF THE RUSSIAN NATION

ANNOTATION

This article analyzes the linguistic situation in one of the most difficult periods in the formation of the literary language at the end of the 17th - beginning of the 18th century. The main focus is on the controversial issue of the presence of a third South Slavic influence. The article argues that at this time the collapse of the church-book style began and provides convincing arguments in support of this point of view.

Keywords: “The third South Slavic influence”, reforms, influence, church-book style, colloquial style, writing, baroque, aorist, imperfect, palatalization.

ВВЕДЕНИЕ

В начальный период становления русской нации язык играл ключевую роль. Он был не только средством общения, но и важным фактором для формирования национального самосознания. В это время русский язык начал обретать свою уникальность, развиваясь на основе различных диалектов и языковых влияний.

Формирование русского литературного языка — это длительный и многогранный процесс, который начинается во второй половине XVII века и заканчивается в эпоху А. С. Пушкина. Этот период отмечен рядом ключевых тенденций: установлением и укреплением литературной нормы на основе народного языка, ослаблением влияния диалектов, приближением письменной и разговорной речи, увеличением значимости художественной литературы, а также развитием демократизации языка. В это время происходит активное заимствование лексики, в основном из западноевропейских языков и латыни, что осуществлялось через польский язык.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ

В начальный этап формирования русского литературного языка церковно-книжный стиль сталкивается с непростой ситуацией. Однако его относительная стабильность была поддержана традициями предшествующих веков: расцветом схоластической науки, философии и развитием книгопечатания, которое было тесно связано с выпуском религиозной литературы. Кроме того, появляются «словенские» грамматики, в которых предпринимаются шаги к нормализации церковнославянского языка.

Вторая половина XVII века ознаменовалась в России значительным подъемом культурной и интеллектуальной жизни, во многом благодаря деятельности выпускников Киево-Могилянской академии. Выходцы из юго-западной Руси, такие как Симеон Полоцкий, Карион Истомина, и Сильвестр Медведев стали ключевыми фигурами этого процесса. Их влияние распространялось на различные сферы общественной жизни, но наиболее заметным был вклад в развитие просвещения, культуры, науки и письменности. Эти деятели, получившие образование, сочетающее в себе традиции восточной и западноевропейской культуры, сыграли важную роль в приближении России к европейской цивилизации, способствуя обмену идеями и технологиями.

Кризисные условия церковнославянского стиля XVII века были вызваны множеством факторов. С одной стороны, стремление высшего духовенства к «высокой» риторике, наследующей традиции византийского «витийства», сталкивалось с церковно-книжными стилями, пришедшими с Украины. С другой стороны, влияние европейских направлений из Польши усложняло взаимодействие между церковно-литературными и светско-деловыми стилями. Кроме того, интеграция элементов демократической литературы также оказала свое воздействие. В результате, к середине XVIII века церковно-книжный стиль утратил свое преобладающее значение в русской письменности. Таким образом, область церковнославянского языка стала ограниченной, перестав существенно воздействовать на дальнейшее развитие русского литературного языка. Вне рамок религиозной литературы книжный стиль в определенной степени связывался с произведениями «русского барокко» — торжественной эпистолярной и ораторской прозой, стихотворениями и театральными произведениями. В данной литературе стиль становится объектом заботливого внимания со

стороны некоторых авторов, которые стремятся защитить его от всего, что могло бы подорвать его авторитет, особенно от влияния разговорного языка. [1, с. 20].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для литературы «барокко» присущи все основные характеристики, характерные для книжного стиля Московского государства. К ним относятся сложный синтаксис, который можно охарактеризовать как «плетение слов»; использование характерных книжных союзов, таких как «аще», «дондеже», «егда» и «понеже». Кроме этого, используются устаревшие грамматические формы, включая аорист, имперфект, палатализацию в системе склонения и древние флективные показатели.

Использование церковно-книжного стиля в литературном языке на начальном этапе формирования русской нации, привело к появлению множества публикаций в последние десятилетия прошлого века как в России, так и за рубежом. В этих работах авторы утверждают о наличии и важности «третьего южнославянского влияния».

Термин "третье южнославянское влияние" в истории русской культуры весьма условный, поскольку определение "южнославянское" здесь не этническое, а скорее географическое. В отличие от первых двух "южнославянских влияний", связанных преимущественно с влиянием балканских славян, "третье влияние" отражает воздействие юго-западных русских земель, в частности, их стремление к ориентации на греческую культурную традицию, прежде всего, в области книгопечатания и церковной литературы. Это влияние наиболее ярко проявилось во время масштабных церковных реформ патриарха Никона в середине XVII века.

Никон стремился приблизить русскую церковную практику к греческим канонам, используя в качестве образца юго-западные варианты церковнославянского языка, распространённые на территории современной Украины и Белоруссии. Эти варианты, в свою очередь, были сформированы под влиянием как болгарской, так и сербской церковной традиции, прошедших через века взаимного влияния и приспособления к местным условиям. Таким образом, реформы Никона не просто воспроизводили "второе южнославянское влияние", а представляли собой его своеобразную регенерацию через посредничество юго-западных русских земель, где уже существовала устоявшаяся книжная культура, близкая к греческим образцам. Выбор именно этого варианта для реформ Никона был обусловлен несколькими факторами, включая более тесные связи Москвы с юго-западными землями в то время, а также восприятие этого варианта как более "чистого" и близкого к оригинальному греческому языку.

Однако этот выбор привёл к серьёзным конфликтам с частью русского населения, не принявшей изменения в церковной практике и языке, что стало одной из причин раскола русской православной церкви. В итоге, реформы Никона, хотя и привели к кодификации определённого варианта церковнославянского языка, также стимулировали развитие и закрепление специфических великорусских диалектных особенностей в языке и культуре.

Третье влияние южнославянского языка, возникшее из желания восстановить единый церковнославянский язык, способствовало тому, что в условиях великорусской среды церковнославянский продолжал играть ведущую роль, приобретая новые функции, ранее для него не характерные (на нем начали разговаривать, писать письма и делать различные бытовые записи), что привело к разрушению диглоссии. Противопоставленный ему литературный «простой язык» – аналог «простой мовы» – всколыхнул разговоры о двуязычии, выражающегося в способности «перевода» священных текстов и появлении пародий на церковнославянском. Однако двуязычие оказалось нестабильным феноменом (из-за конкуренции, а не функционального распределения), и русский язык медленно вытеснял церковнославянский на обочину языкового существования, узурпируя его права и функции литературного языка, оставляя лишь литургические задачи церковнославянскому. Эпоха двуязычия завершилась с появлением русского литературного языка нового типа, созданного А.С. Пушкиным, который в какой-то мере был ориентирован на разговорные формы.

С конца XIV века, с процессом централизации русского государства, начинает формироваться язык великорусской народности, основанный на среднерусском говоре с характерным севернорусским консонантизмом и южнорусским вокализмом. В этот же период наблюдается рост архаических элементов, что можно назвать своеобразным процессом «церковнославянизации» литературного русского языка, который получил название «второе южнославянское влияние».

Этот термин предложил А.И. Соболевский в 1894 году во время своих лекций в Петербургском археологическом институте. [2, с.17] Однако среди исследователей до сих пор нет единого мнения касательно «южнославянского влияния».

Отказываясь от концепции «второго южнославянского влияния», нужно отметить, что теоретические основы авторов идеи «третьего влияния» полностью опираются на существование «второго». В этой связи было бы нелогично рассматривать «третье» как объективную реальность. Поддаваясь мнению сторонников непризнанной в лексиконе терминологии и условно выделяя три ключевых этапа в развитии русского литературного языка, можно с уверенностью утверждать, что «первое» влияние, связанное с распространением старославянского, который стал церковнославянским в Руси, ознаменовало новую эпоху в эволюции стилистически насыщенного русского литературного языка. В то время как «второе» и «третье» являют собой лишь определенные аспекты русской языковой истории, целесообразнее не использовать в этом контексте указанные порядковые числительные. [3, с. 291]

Анализируя явления, которые, согласно имеющимся сведениям, оказали значительное влияние со стороны Украины и Белоруссии, можно было бы предположить, что это не могло не отразиться на языке русской литературы, созданной писателями и переписчиками. Какие данные мы имеем в распоряжении?

1. Е.Н. Борисова, изучая лексический состав приходно-расходных монастырских книг Смоленска XVI-XVIII веков, отметила в текстах «лишь ограниченное количество церковнославянских элементов» [4, с. 94].

2. О.Г. Порохова, исследуя Сибирские летописи XVII века, пришла к выводу о «превосходстве исконных основ русского литературного языка» [5, с. 26].

3. Собрание норм 1649 года, которое базировалось на церковных постановлениях, законодательно оформленных вселенскими и поместными соборами, византийском светском праве и указах предшествующих великих князей и царей, фиксирует мнение Д. Ворта о том, что «язык в своей сущности был русским с особыми чертами московского койнэ» [6, с. 75].

Во второй половине XVII века значительно усилился внутренний распад церковнославянского языка, что, в значительной мере, было обусловлено творчеством авторов демократической сатиры, таких как «Гимн кабаку», «Сказание о Курье и Лисице» и «Калязинская челобитная». В этих произведениях архаизмы церковнославянского языка служили языковым базисом для критики социальных пороков. Стремясь к демократизации литературного языка, писатели перенесли церковнославянизмы в новую стилистическую плоскость, тем самым стерев с них налет книжности. Они вышли за пределы традиционного обозначения «высокого» стиля и превратились в инструмент для создания пародий и сатирических произведений. В конечном итоге это привело к их "дехристианизации" и снижению значимости церковно-книжного стиля. [7, с. 88].

Протопоп Аввакум сыграл ключевую роль в упадке жанра житийной литературы и в ослаблении церковнославянизмов. Его деятельность пришлась на период, когда Никон вносил изменения в церковные книги, опираясь на современные греческие образцы. Стилистическое новаторство Аввакума проявляется, прежде всего, в его «вяканье», которое обозначает разговорную и фамильярную форму повествования. Эта форма противопоставляется «виршам философским» и нарушает языковые традиции житий. Кроме того, Аввакум вводит церковнославянизмы как структурные элементы в общественно-бытовую речь.

Ситуация, касающаяся судьбы церковно-книжного стиля, усугубилась реформой графики, проведенной Петром I. Это привело к тому, что светская литература, оформленная новым гражданским шрифтом, вышла на передний план, в то время как старая кириллица осталась связанной с литургией и оказалась на втором плане.

К вышеупомянутым фактам следует добавить и частые случаи порчи церковных книг, а также начавшийся процесс «стилистической неупорядоченности». Это выражалось в смешении в одном тексте различных речевых элементов, из которых к тому времени сложился русский литературный язык. Церковнославянизмы, архаизмы, разговорная лексика, просторечие, элементы фольклора, галантная лексика, заимствования, термины и диалектизмы использовались анархично, без четкой стилистической направленности и маркированности.

ВЫВОДЫ

Таким образом, приведенные фактические данные ставят под сомнение объективность теоретических установок сторонников концепции «третьего южнославянского влияния», которые стремятся убедить в его несомненном воздействии на русский литературный язык и в повышении авторитета церковно-книжного стиля. Аргументы, представленные ими, не подтверждаются фактическими данными, особенно материалами памятников различных жанров, и не отвечают на вопрос о том, как именно «третье южнославянское влияние» способствовало формированию и становлению литературного языка.

В эпоху начала формирования языка русской нации, когда твердые и обязательные нормы общенародного русского языка еще не выработались, более уместно говорить не об активизации функционирования церковно-книжного стиля как основы языковой культуры, а о кризисной ситуации, предопределившей его окончательный распад. Это свидетельствует о том, что в рассматриваемый период церковно-книжный стиль переживал серьезные изменения и утрату своей значимости.

Иктибослар/Сноски/References

-
- [1] Еремин И.П. Русская литература и ее язык на рубеже XVII – XVIII веков // Начальный этап формирования русского национального языка. – Л.: Наука, 1961.
- [2] Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV – XVII вв. – СПб., 1903.
- [3] Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. – М.: Наука, 1981.
- [4] Борисова Е.Н. О соотношении русской и церковнославянской лексики в смоленской деловой письменности второй половины XVI – XVIII вв. // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. – М., 1975. – Вып. 1.
- [5] Порохова О.Г. Лексика сибирских летописей XVII века. – Л., 1969.
- [6] Ворт Д. О языке русского права // Вопросы языкознания. – 1975. – № 2.
- [7] Николаева Т.М. Очерки по исторической стилистике и словообразованию. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2000.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581